

POR JUAN RAMIREZ

ESTRATÉGIAS RUSSAS E POTENCIAL BRASILEIRO NA ÁFRICA

POLICY BRIEF #19 MAIO 2024

PAÍSES E REGIÕES: ÁFRICA SUBSAARIANA

Quais lições o Brasil e suas empresas podem extrair da estratégia russa na África? A 1ª Cúpula Rússia-África (2019) foi um marco que evidenciou os planos da Rússia para estabelecer uma abordagem holística em relação aos países africanos. A presença crescente de Moscou no continente, somada com o sucesso da segunda cúpula em 2023, aponta para a eficácia de suas estratégias antissistêmicas. As estratégias de aproximação dos russos com a África devem ser bem observadas pelos brasileiros, uma vez que ambos os países enfrentam desafios econômicos ao competir com outras potências, possuem potencial e interesse em exercer uma diplomacia cultural na África, e têm ideias e valores semelhantes acerca dos países do continente africano.

Tanto o Brasil quanto a Rússia enfrentam desafios econômicos ao competir com outras potências globais na África. Os EUA e a China possuem enormes vantagens financeiras e tecnológicas no continente, por isso, Moscou evita competição direta com tais potências nesses campos, focando em setores-chave em que a Rússia detém expertise, como defesa e energia nuclear. Para tornar suas vantagens mais efetivas no campo econômico, Moscou mapeou setores com alto potencial de competição na África e apresentou em formato de software diante das delegações de 49 estados membros da União Africana durante o último Fórum Rússia-África (2023), integrando empresas e organizações na sua estratégia para construir uma participação sólida no continente.

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brazil - São Paulo
Telephone: + 55 11 5092-3626
E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda
Telephone: + 244 927 865 921
E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

Assim como a sociedade civil, a participação dos jovens na construção de uma diplomacia cultural é fundamental para a estratégia russa. Em breve, a África, com sua população jovem, impulsionará 60% do crescimento do mercado de trabalho global. Moscou vê os jovens como uma reserva estratégica, sendo a cooperação entre eles a chave para a estabilidade global. A vantagem do Brasil nesse jogo é a comunicação, pois o país possui laços linguísticos com 6 países africanos de língua portuguesa, que juntos somam 60 milhões de pessoas. Seguindo essa lógica, aproximar a juventude brasileira com a africana seria imprescindível para as relações de longo-prazo com o continente.

Vale a pena destacar que as ideias e valores que a Rússia promove junto aos seus parceiros africanos são essenciais para garantir o sucesso de sua estratégia. Diferente de outras potências, a Rússia nunca subjugou a África, nem politicamente, nem economicamente, sendo reconhecido no preâmbulo da Declaração da II Cúpula Rússia-África (2023) a memória africana sobre o compromisso dos soviéticos com a descolonização. O Brasil, com sua rica herança africana e histórico de boas relações com o continente, pode se favorecer ao adotar uma abordagem semelhante, priorizando uma colaboração respeitosa e com benefícios mútuos, evitando ativamente que suas empresas caiam em armadilhas neocoloniais.

The Economic and Humanitarian Forum Russia-Africa Summit, 2019 . Fonte: summitafrica.ru

Diante do exposto, é vital que o Brasil observe os passos russos na África. O caso russo demonstra que a relativa baixa capacidade econômica em relação a outros atores não deve se traduzir necessariamente em pouca presença geopolítica. O Brasil deve aproveitar a vantagem cultural e linguística para integrar não só a juventude, mas também a comunidade empresarial brasileira com a africana. Para isso, recomendamos a criação de fóruns e canais oficiais de comunicação sólidos, para que a sociedade civil e privada estejam inseridas nos planos do governo para o desenvolvimento de oportunidades na África, cultivando uma visão comum com o continente, que junto com a América Latina, terá um grande peso na construção de um mundo multipolar.

The background features a dark, textured surface with a silver pen and a laptop keyboard. A black rectangular box contains the CENEGRI logo and its full name in white text.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief IIGS-CENEGRI-LABRIMA!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

Sobre o Autor

Juan Ramirez. Juan Ramirez, graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. Membro e pesquisador do Laboratório de Geopolítica Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA).

Palavras-chave: Brasil; África; Relações Rússia-África; Sociedade Civil; Comunidade Empresarial.

Referência

BARABANOV, Oleg. What African Strategy for Russia?. Valdai Discussion Club, 2023 Available at: <https://valdaiclub.com/a/highlights/what-african-strategy-for-russia/?sphrase_id=1632361>. Accessed on: 5 Apr. 2024.

VIDEOINFOGRAPHIC: Africa's Potential. Valdai Discussion Club, 2024 Available at: <https://valdaiclub.com/multimedia/infographics/africa-s-potential/?sphrase_id=1631297>. Accessed on: 5 Apr. 2024.

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o International Institute for Geopolitics & Security (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Interacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são think tanks independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa da Geopolítica e das Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Parcerias

Como citar

RAMIREZ, Juan. Estratégias Russas e Potencial Brasileiro na África. Policy Brief IIGS/Cenegri/Labgrima, n. 19, p. 1-6, 2024.

Laboratory of Geopolitics, International Relations and Antisystemic Movements

Policy Brief
#19 Maio 2024

ESTRATÉGIAS RUSSAS E POTENCIAL
BRASILEIRO NA ÁFRICA

Policy Brief (Boletim de Geopolítica), ISSN 2357-9455
Contato: atendimento@cenegri.org.br

Photos credit: Canva

doi 10.5281/zenodo.11204335

